

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20776516>

KICHIK SANOAT ZONALARINI TASHKIL ETISH TARAQQIYOTNING MUHIM OMILI

*Turg'unboyeva Mubina Umiddinjon qizi,
Andijon davlat pedagogika instituti 2- bosqich talabasi,
Andijon shahri Do'stlik ko'chasi 2-uy
E-mail: mubinaturg'unboyeva@gmail.com*

ANNOTATSIYA

Maqolada kichik sanoat zonalarini tashkil etish va kichik sanoat zonalarining faoliyati samaradorligini oshirish masalalari ko'rilgan. Kichik sanoat zonalarini rivojlanishi milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini o'sishi bilan uzviy bog'liqligi ilmiy asoslangan.

Kalit so'zlar: erkin iqtisodiy zonalar, texnopark, kichik sanoat zonolari, kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, imtiyozlar, perrefensiyalar.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности действующих и созданию новых малых промышленных зон. Автором научно обоснована взаимосвязь развития малых промышленных зон с повышением конкурентоспособности национальной экономики.

Ключевые слова: свободные экономические зоны, технопарк, малые индустриальные зоны, малый бизнес, частное предпринимательство, льготы, льготы.

ABSTRACT

This is article discusses issues to improve the efficiency of existing and the creation of new small industrial zones. The author has scientifically substantiated the relationship between the development of small industrial zones and increasing the competitiveness of the national economy.

Keywords: free economic zones, technopark, small industrial zones, small business, private entrepreneurship, benefits, benefits.

KIRISH

Kichik sanoat zonolari faoliyatini muvofiqlashtirish va boshqarish tizimini yanada takomillashtirish, ularning ishtirokchilari uchun faoliyat yuritish sharoitlarini

sifat jihatidan yaxshilash va mahsulotlarni sotishga ko‘maklashish, investitsiyalar jalb qilinishini faollashtirish, avvalambor foydalanilmayotgan, faoliyat yuritmayotgan ishlab chiqarish maydonlari negizida tashkil qilinayotgan importbop mahsulotlarni chiqarish bo‘yicha zamonaviy ishlab chiqarishlarning joriy etilishini jadallashtirish, ushbu asosda yangi turg‘un ish joylari tashkil etilishini ta‘minlash va aholi daromadini oshirish dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Yangi raqobatbardosh ishlab chiqarishlar va kichik korxonalarining rivojlantirilishini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha uzluksiz ravishda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar doirasida 150 ta kichik sanoat zonalarini tashkil qilingan bo‘lib, ularning hududida har yili jami 1,7 trln so‘mdan ortiq qiymatdagi mahsulotlarni ishlab chiqarish hajmiga ega bo‘lgan 1 691 ta kichik korxonalar faoliyat yuritadi va 27 mingdan ziyod ish o‘rinlari yaratildi. Kichik sanoat zonalarining tashkil qilinishi zamonaviy raqobatdosh mahsulotlar ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish turlarini tashkil etish, yangi ish o‘rinlari yaratish hamda aholi daromadlarining o‘sishini ta‘minlashga, mamlakat yalpi ichki mahsulot hajmini oshirish va hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Xususan, Prezident Sh. Mirziyoev tomonidan ta‘kidlab o‘tilganidek: “Biz iqtisodiyotimizga sarmoya kiritishga intiladigan investorlar uchun hududlar va tarmoqlar bo‘yicha investisiya loyihalarini puxta shakllantira olsak, bu masalada ijobiy natijaga erishish mumkin. Bu borada erkin iqtisodiy zonalar va kichik sanoat zonalarida biznes sub‘ektlarini joylashtirish, ularga imtiyoz va preferensiyalar berishni tashkiliy va huquqiy jihatdan tartibga solish lozim”¹.

Shuni ta‘kidlash lozimki, o‘rta va kichik biznes tushunchasini aniqlashda yagona yondashuv mavjud emas. Iqtisodiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, kichik va o‘rta biznes mezonlarini aniqlash uchun ikkita umumiy yondashuv mavjud bo‘lib, birinchi miqdoriy yondashuv o‘z ichiga ishlovchilar soni, ishlab chiqarish quvvati, sotish hajmi, aktivlar qiymati va shu kabi mezonlarni qamrab oladi.

Hozirda ishlab chiqarishni rivojlantirish va ishsizlik darajasini kamaytirish ko‘zda tutilgan davlat dasturlariga asosan AQShning 700ta shahar va tumanlarida 1500 dan ortiq faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik zonalaridagi kompaniyalar uchun federal, shtat va mahalliy organlar tomonidan iqtisodiy hamda boshqa imtiyozlar berilgan. Xususan, qurilish va remont ishlariga federal soliqlar bo‘yicha 5 foiz miqdorida soliq chegirmalari, kapital o‘sishiga soliq to‘lashdan ozod qilingan bo‘lsa, shtatlar darajasidagi kompaniyalar to‘laydigan daromad soliqlaridan 50 foiz miqdorida soliq chegirmalari belgilangan. Shu bilan birga, tadbirkorlar uchun iqtisodiy rag‘batlantirishlardan tashqari hisobotlar yuritishni soddalashtirilgan tartibi, atrof-muhitni muhofazasi va xavfsizlik normalari bo‘yicha standartlarga talablarni

kamaytirish ko'zda tutilgan. Raimjanova (2017) fikricha, har bir viloyatning o'z xususiyatlaridan kelib chiqqan holda (ayniqsa aholi zichligini hisobga olgan holda) tadbirkorlik zonalari tashkil etilsa maqsadga muvofiq bo'lib, tadbirkorlik zonalari mahalliy kapital va ishchi kuchiga tayangan holda ichki iqtisodiy vazifalarning yechimiga qaratiladi. Shuningdek, tadbirkorlik zonalari tashkil etish dasturi sodda va tushunarli bo'lishi va asosiy e'tibor rag'batlar va imtiyozlar tizimiga qaratilishi lozim.

Jahon bankinging ma'ruzasida O'zbekiston keyingi yillarda tadbirkorlik faoliyati uchun ishbilarmonlik muhitini yaxshilash sohasida eng yaxshi natijalarga erishgan dunyodagi 10 ta davlat qatoridan joy olgani qayd etilgan. Ana shu yo'nalishdagi islohotlar natijasida yalpi ichki mahsulotda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi 2018 yildagi 31 foizdan bugungi kunda 59,4 foizga yoki 1,9 barobarga o'sgan. Shu bilan birga, jami sanoat mahsulotlarining 37,4 foizni, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining 98 foizi ishlab chiqarilmoqda. Ish bilan band jami aholining 76,3 foizi mazkur sohada mehnat qiladi. Ishbilarmonlik muhitini shakllantirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni har tomonlama qo'llab quvvatlash va yanada rag'batlantirish bo'yicha chora-tadbirlarning qabul qilinishi natijasida uning YaIM dagi ulushi 2010 yildagi 31,0 %dan 2018 yilda 59,4 %gacha yetdi (rasm). 2022 yil 1 mart holatiga mamlakat hududlari bo'yicha kichik sanoat zonalari umumiy qiymati 990 mlrd. so'mga teng 711 loyiha amalga oshirilgan, 15 mingdan ziyod ish o'rni yaratilgan.

XULOSA

Yuqori qo'shilgan qiymatli raqobatdosh, sifatli mahsulot ishlab chiqarish, mineral-xomashyo va qishloq xo'jaligi resurslarini chuqur qayta ishlash bo'yicha yuqori texnologiyali zamonaviy ishlab chiqarishlarni barpo etishga xorijiy va mahalliy investisiyalarni jalb etish uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratishda, hududlarning ishlab chiqarish va resurs salohiyatidan kompleks hamda samarali foydalanish hamda aholi bandligini ta'minlash va daromadlarini oshirishda KSZlarning faoliyatini samarali tashkil etishda quyidagilar muhim hisoblanadi. 1. Kichik sanoat zonalarini tashkil etishda muhandislik-kommunikatsiya hamda transport infratuzilmasini qurish bo'yicha loyihalarning o'z vaqtida amalga oshirilishini ta'minlash. 2. Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasidan kelib chiqib, kichik sanoat zonalarida faoliyat ko'rsatayotgan kichik biznes sub'ektlariga ijara to'lovlarini tabaqalashtirish, iqtisodiy faol bo'lmagan hududlardagi kichik sanoat zonalarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlari asosida respublika byudjetidan moliyalashtirish. 3. Kichik sanoat zonalarida faoliyat ko'rsatayotgan kichik biznes sub'ektlariga berilayotgan soliq va majburiy to'lovlar bo'yicha imtiyozlar berish tartibini faoliyat turlari bo'yicha qayta ko'rib chiqish.

REFERENCES:

1. Ayranci A.E. & Ayranci E. (2015). A Research on Job Satisfaction Factors of Private Entrepreneurs: The Case of Beylikduzu Organized Industrial Zone. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 268 – 277.
2. Celik, A. & Akgemici, T. (2007). *Girisimcilik kültürü ve Kobi'ler* [The culture of entrepreneurship and SMEs]. Ankara: Gazi Publications.
3. <http://parliament.gov.uz/uz/events/committee/23612/>.
4. <http://stat.uz>
5. Александрова Е. А. Управление развитием малого промышленного предпринимательства в условиях глобализации экономики : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Е. А. Александрова. - СПб., 2011. - 217 с.